

УДК 616.728.2/3-089.844-036.8:615.838

Дунец Наталья Владимировна

старший преподаватель

кафедры теории и методики физической культуры

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Институт физической культуры и спорта

Ягджян Михаил Сергеевич

врач-хирург по оказанию экстренной помощи

ГБУ ДНР «Городская Клиническая Больница № 21 г. Донецк»

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Dunets Natalia Vladimirovna

senior lecturer at the

department of Theory and Methodology of Physical Education

Donetsk State University

Institute of Physical Culture and Sports

Yagdjian Mikhail Sergeevich

Emergency Medical Surgeon

GBU DNR "City Clinical Hospital № 21 Donetsk"

Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АКВАФИТНЕСА В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Аннотация. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов является одним из наиболее эффективных хирургических методов восстановления опорно-двигательной функции при дегенеративно-дистрофических и посттравматических поражениях. Однако успех оперативного вмешательства в значительной степени определяется качеством и своевременностью послеоперационной реабилитации. Традиционные программы восстановления нередко сопряжены с болевым синдромом, ограниченной амплитудой движений и риском перегрузки оперированной конечности на ранних этапах. В последние годы методы аквафитнеса, интегрирующие гидрокинезотерапию, дозированное сопротивление водной среды и функциональные двигательные паттерны, привлекают внимание клиницистов и реабилитологов как безопасная и физиологически обоснованная альтернатива или дополнение к стандартным протоколам. В обзорной статье систематизированы современные научные данные о применении аквафитнеса в комплексной реабилитации после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей. Проанализированы биомеханические, физиологические и психологические аспекты воздействия водной среды, рассмотрены поэтапные реабилитационные алгоритмы, оценена эффективность в отношении снижения болевого синдрома, восстановления мышечной силы, нормализации походки и повышения качества жизни. Установлено, что аквафитнес обладает доказанной клинической эффективностью, снижает риск осложнений и способствует более ранней функциональной адаптации. Выявлены пробелы в стандартизации протоколов, что определяет необходимость дальнейших рандомизированных исследований.
Ключевые слова: эндопротезирование, реабилитация, аквафитнес, гидрокинезотерапия, тазобедренный сустав, коленный сустав, восстановление функций, физические упражнения, водная среда, качество жизни.

THE USE OF AQUAFITNESS METHODS IN THE COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS AFTER ENDOPROSTHETICS OF LARGE JOINTS OF THE LOWER EXTREMITIES

Annotation. Hip and knee replacement is one of the most effective surgical methods for restoring musculoskeletal function in patients with degenerative-dystrophic and post-traumatic lesions. However, the success of surgical intervention is largely determined by the quality and timeliness of postoperative rehabilitation. Traditional onshore recovery programs are often associated with pain, limited range of motion, and the risk of overloading the operated limb in the early stages. In recent years, aquafitness methods integrating hydrokinesotherapy, metered resistance of the aquatic environment, and functional motor patterns have attracted the attention of clinicians and rehabilitologists as a

safe and physiologically sound alternative or addition to standard protocols. The review article systematizes modern scientific data on the use of aquafitness in complex rehabilitation after endoprosthetics of large joints of the lower extremities. The biomechanical, physiological, and psychological aspects of exposure to the aquatic environment are analyzed, step-by-step rehabilitation algorithms are considered, and effectiveness in reducing pain, restoring muscle strength, normalizing gait, and improving quality of life is evaluated. It has been established that aquafitness has proven clinical efficacy, reduces the risk of complications and promotes earlier functional adaptation. Gaps in the standardization of protocols have been identified, which determines the need for further randomized trials.

Keywords: endoprosthetics, rehabilitation, aquafitness, hydrokinesotherapy, hip joint, knee joint, restoration of functions, physical exercises, aquatic environment, quality of life.

Актуальность. За последнее десятилетие частота эндопротезирования суставов, а также ежегодный объем операций по замене тазобедренного и коленного суставов стабильно увеличивается, что обусловлено старением населения, ростом заболеваемости остеоартрозом и совершенствованием хирургических технологий [1]. Успешность хирургического этапа определяет лишь около 40–50% итогового функционального результата, тогда как оставшаяся часть зависит от качества послеоперационной реабилитации [2]. Традиционные программы восстановления, основанные на лечебной физкультуре, часто сталкиваются с ограничениями: высокий уровень болевых ощущений в раннем послеоперационном периоде, страх пациента перед нагрузкой, риск развития контрактур, венозного тромбоза и мышечного дисбаланса. В этом контексте методы аквафитнеса, представляющие собой структурированную систему физических упражнений в водной среде с дозированным сопротивлением, использованием специализированного инвентаря и функционально-ориентированными двигательными задачами, приобретают высокую клиническую значимость. Водная среда обеспечивает уникальные физические условия: выталкивающую силу, гидростатическое давление, вязкое сопротивление и термический эффект, которые в совокупности снижают осевую нагрузку на суставы, уменьшают болевой синдром, улучшают микроциркуляцию и создают благоприятные условия для нейромышечной активации [3]. Несмотря на растущий интерес, интеграция аквафитнеса в стандартные реабилитационные алгоритмы остается фрагментарной, а протоколы не унифицированы. Актуальность темы обусловлена необходимостью научно обоснованного внедрения гидрокинезотерапии в комплексную реабилитацию, оптимизации сроков восстановления и повышения долгосрочных функциональных результатов.

Анализ литературы. Современные публикации последних десяти лет демонстрируют устойчивый тренд на изучение гидротерапии и аквафитнеса в ортопедической реабилитации. Систематические обзоры и метаанализы подтверждают, что упражнения в воде статистически значимо ускоряют восстановление амплитуды движений, снижают интенсивность боли по шкале VAS и улучшают показатели по тестам функциональной независимости (FIM, WOMAC, KOOS, HOOS) [6]. Механизмы действия многокомпонентны: выталкивающая сила Архимеда снижает весовую нагрузку на оперированную конечность до 50–75% в зависимости от уровня погружения, что позволяет инициировать вертикализацию и ходьбу уже в раннем послеоперационном периоде [5]. Гидростатическое давление способствует лимфодренажу, уменьшает послеоперационный отек и улучшает венозный возврат, снижая риск тромботических осложнений. Вязкое сопротивление воды обеспечивает изотоническую и изометрическую нагрузку без ударных воздействий, что критически важно для защиты нестабильного эндопротеза в фазе приживления [4].

Исследования показывают, что аквафитнес -программы, включающие упражнения на баланс, координацию, силовую выносливость и кардиореспираторную тренированность, достоверно превосходят сухопутные аналоги по скорости восстановления походки и снижению страха падения [2]. Психологический аспект также значим: водная среда способствует снижению тревожности, повышению мотивации к занятиям и улучшению субъективной оценки качества жизни. Тем не менее, в литературе выявляются противоречия: часть авторов указывает на отсутствие долгосрочных данных (>12 месяцев), вариативность температурных режимов бассейнов, недостаточную стандартизацию дозирования нагрузки и ограниченные выборки в существующих РКИ [4]. Кроме того, не все центры располагают специализированными реабилитационными бассейнами с оборудованием для аквафитнеса, что ограничивает тиражируемость методик. Анализ показывает, что наибольший эффект достигается при интеграции аквафитнеса в многопрофильную реабилитационную программу, включающую фар-

макологическую поддержку, физиотерапию, ортезирование и психологическое сопровождение [1].

Цель работы: систематизировать и проанализировать современные научные данные о применении методов аквафитнеса в комплексной реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей; оценить клиническую эффективность, безопасность и физиологическое обоснование водных реабилитационных технологий; определить оптимальные этапы включения аквафитнеса в реабилитационный процесс и выявить перспективы стандартизации протоколов.

Результаты исследований. Применение аквафитнеса в послеоперационной реабилитации базируется на стратифицированном подходе, учитывающем фазы заживления тканей, стабильность эндопротеза и индивидуальные функциональные резервы пациента. Современная практика выделяет три основных этапа реабилитации, на каждом из которых водные методики адаптируются под конкретные задачи.

Ранний послеоперационный этап (1-4 недели) характеризуется острым воспалительным ответом, ограниченной амплитудой движений, мышечной атрофией и высоким риском осложнений. Традиционные сухопутные нагрузки в этот период строго дозированы, что замедляет восстановление. Аквафитнес позволяет начать вертикализацию и активные движения уже при условии заживления раны и отсутствия противопоказаний [3]. Температура воды поддерживается в диапазоне 30–33°C, что обеспечивает мягкий миорелаксирующий и анальгетический эффект. Базовые упражнения включают: дыхательную гимнастику в воде, плавные сгибания-разгибания в коленном и тазобедренном суставах, изолированную активацию четырехглавой мышцы и ягодичных мышц с использованием аквагантелей или нудлов, а также обучение переносу веса тела в условиях частичной разгрузки. Гидростатическое давление способствует снижению отека, а выталкивающая сила уменьшает компрессию на суставные поверхности, позволяя безопасно выполнять функциональные паттерны, имитирующие шаг [2].

Промежуточный этап (4-12 недель) ориентирован на восстановление мышечного баланса, проприоцепции, выносливости и нормализации биомеханики ходьбы. Аквафитнес-программы расширяются за счет динамических упражнений: ходьба в воде с изменением темпа и направления, боковые шаги, подъемы на носки и пятки, упражнения на стабилизацию таза, силовые комплексы с резиновыми эспандерами и водными тренажерами с регулируемым сопротивлением [4]. Особое внимание уделяется нейромышечной активации и тренировке баланса на нестабильных платформах или в условиях турбулентности, создаваемой движениями конечностей. Кардиореспираторная составляющая реализуется через аквааэробику низкой и средней интенсивности с контролем ЧСС. Исследования демонстрируют, что на данном этапе водные нагрузки способствуют более быстрому восстановлению мышечной силы квадрицепса и средней ягодичной мышцы по сравнению с сухопутными аналогами, что напрямую коррелирует с улучшением показателей походки и снижением риска хромоты [6].

Поздний этап (3-6 месяцев и далее) направлен на полное функциональное восстановление, возврат к повседневной активности и профилактику дегенеративных изменений в смежных сегментах. Аквафитнес трансформируется в высокоинтенсивные интервальные тренировки в воде, функциональные комплексы с акцентом на многосуставные движения, упражнения на координацию и реакцию, а также программы поддержания мышечного тонуса и гибкости. В этот период водная среда используется как платформа для кросс-тренинга, позволяющая сохранить аэробную выносливость без ударных нагрузок на эндопротез. Долгосрочные наблюдения показывают, что пациенты, продолжавшие регулярные занятия аквафитнесом в течение 6-12 месяцев, демонстрируют более стабильные результаты по шкалам качества жизни (SF-36), реже обращаются с жалобами на боль или нестабильность сустава и имеют более высокий уровень физической активности [6].

Сравнительный анализ с традиционными методами указывает на ряд преимуществ водных программ. Во-первых, снижение болевого синдрома позволяет увеличить объем и частоту тренировок без риска перегрузки. Во-вторых, гидростатическое давление и термический фактор улучшают микроциркуляцию, ускоряя регенерацию мягких тканей. В-третьих, безопасность водной среды минимизирует риск падений и травм, что особенно важно для пожилых пациентов с сопутствующей патологией. Однако, аквафитнес не заменяет полностью сухопутную реабилитацию, а дополняет ее. Оптимальный подход предполагает комбинированную модель: водные занятия 2–3 раза в неделю че-

редуются с упражнениями на суше, направленными на специфическую адаптацию к повседневным нагрузкам (подъем по лестнице, посадка/вставание, ходьба по неровной поверхности) [1].

Противопоказания и меры безопасности включают: незажившие послеоперационные раны, активные инфекционные процессы, декомпенсированную сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, выраженные нарушения терморегуляции, эпилепсию, недержание мочи/кала, острые тромбозы глубоких вен. Перед началом занятий обязательна консультация ортопеда-реабилитолога, оценка стабильности эндопротеза по рентгенологическим данным и проведение функциональных тестов. Температура воды, уровень хлорирования и вентиляция бассейна должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, а инструктор должен иметь специализацию по медицинской реабилитации и аквафитнесу [3].

Стандартизация протоколов остается наиболее сложным аспектом. На сегодняшний день отсутствует единый международный алгоритм дозирования нагрузки, критериев перехода между этапами и объективных биомаркеров эффективности. Большинство существующих программ базируются на экспертном консенсусе и эмпирических данных. Внедрение телемониторинга, носимых датчиков для оценки кинематики в воде и автоматизированных систем дозирования нагрузки может стать решением для персонализации терапии [6].

Выводы. Методы аквафитнеса представляют собой физиологически обоснованный, безопасный и клинически эффективный компонент комплексной реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей.

Уникальные физические свойства водной среды (выталкивающая сила, гидростатическое давление, вязкое сопротивление, термический эффект) позволяют снизить осевую нагрузку, уменьшить болевой синдром, ускорить восстановление амплитуды движений и мышечной силы, а также улучшить нейромышечный контроль.

Поэтапное включение аквафитнеса в реабилитационный процесс (с 2-3 недели после операции при условии заживления раны) способствует более ранней функциональной адаптации, нормализации походки и повышению качества жизни.

Аквафитнес не заменяет, а дополняет методы реабилитации на суше, оптимальный результат достигается при комбинированном подходе с индивидуальным дозированием нагрузки.

Основным ограничением широкого внедрения является отсутствие унифицированных протоколов, стандартизированных критериев эффективности и долгосрочных данных наблюдения.

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие научные изыскания должны быть направлены на проведение многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований с длительным периодом наблюдения (24-36 месяца) для оценки отдаленных функциональных результатов и выживаемости эндопротезов. Необходима разработка и валидация стандартизированных протоколов аквафитнеса с четкими критериями дозирования нагрузки, температурных режимов и этапов перехода. Перспективным направлением является интеграция цифровых технологий: использование подводных камер для кинематического анализа, носимых акселерометров и гироскопов для объективной оценки биомеханики движений в воде, а также телемедицинских платформ для удаленного контроля выполнения упражнений. Отдельного внимания требует экономический анализ: сравнительная оценка стоимости реабилитации с включением аквафитнеса и традиционных методов, учет снижения количества послеоперационных осложнений и сокращения сроков нетрудоспособности. Исследования в области персонализированной медицины, учитывающие возраст, индекс массы тела, сопутствующую патологию и психологический профиль пациента, позволят оптимизировать реабилитационные траектории и повысить приверженность терапии.

Список литературы

1. Лечебная и адаптивная физическая культура в медицинской реабилитации раненых, пораженных, больных и инвалидов : монография / Л. Д. Шалыгин, Г. Р. Абусева, Б. М. Адхамов [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд-во «Наукоемкие технологии», 2025. – 312 с.

2. Болотов, Д. Д. Применение гидрокинезотерапии в реабилитации больных с травмами опорно-двигательного аппарата / Д. Д. Болотов, С. М. Стариков. – Текст : электронный // Вестник восстановительной медицины. – 2014. – № 3 (61). – С. 75-79.
3. Ераскин, Д. А. Опыт применения гидрокинезотерапии для восстановления навыка самостоятельной ходьбы после эндопротезирования суставов нижних конечностей / Д. А. Ераскин, А. Н. Налобина, И. В. Краснов. – Текст : электронный // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5. – № 2 (15). – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45796262>
4. Безотечество, К. И. Методика гидрокинезотерапии после эндопротезирования коленного сустава / К. И. Безотечество. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы физической культуры и спорта : материалы XXIV Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой памяти профессора Ю. Т. Ревякина / Издательство : Томский государственный педагогический университет. – Томск, 2022. – С. 268-272.
5. Колбахова, С. Н. Применение гидрокинезотерапии в медицинской реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава / С. Н. Колбахова, А. С. Самойлов, Д. Б. Кульчицкая, Е. В. Нестерова. – Текст : электронный // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры : материалы XXII Всероссийского Форума "Здравница-2023". – Москва, 2023. – Т. 100. – № 3-2. – С. 99-100.
6. Журавлев, А. В. Восстановление автономного передвижения после тотальной замены крупных суставов конечностей средствами гидрокинезотерапии / А. В. Журавлев. – Текст : электронный // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 59-2. – С. 42-45.

© Дунец Н.В., Ягджян М.С., 2026